

ISic3651

I.Sicily inscription 3651

Language

Ancient Greek

Type

cadastral

Material

limestone

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Halaesa

Place of origin (modern)

near Castel di Tusa

Provenance**Coordinates****Current Location**

3. [ένια] υτῶ τὰς δεκάτας· τούτων οἱ ἀντιπ[οιησάμενοι ἀτελείας κα]-
4. [ταβ]άλλοντον παρὰ τοὺς ταμίας ἐπιδ [έκατον καὶ ὀμνύντον οἰ]
5. [κατα]βάλλοντες ὡς ὑπεράνω γέγραπτα[ι — — — — ἐπικλαρών]-
6. [τον] οἱ πρόβουλοι κριτὰς τοῖς ἀντιποησ [αμένοις τρεῖς πολίτας]
7. [ἐκ βουλ]ᾶς καὶ συγκλήτου, τὰν μὲν ὑπὲρ δέ [κα μὴ νεωτέρους ἐτῶν]
8. [τριάκον]τα καὶ ἀφαιρέοντον ἓνα παρ' ἓνα, [ὡς αὐτοῖς δοκεῖ καλῶς]
9. [ἔχειν(?), ἔως] κα καταλειφθέωντι τρεῖς, τὰν δὲ ὑ [πὲρ — — — — μὴ]
10. [νεωτέρους ἐτῶν ἴκ]οσι καὶ ἀφαιρέοντον ὡσαύ [τως ἅπαντας ἔως κα]
11. [καταλειφθέωντι ἐπ]τά· ἃ δὲ κλάρωσις γινέσ[θω — — — — — — μετα]-
12. [ξὺ τᾶν δέκα ἀφαιρεθέν]ταν ἓνα παρ' ἓνα καὶ δ [— — — — — — —]
13. [— — — — — — — — — — κρι]τᾶν τὰν ζ [αμίαν(?) — — — — — — — — —]
14. [— —]
- 15.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

PHI 333748

PHI 336672

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 51.1191

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 31.0825

undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1963.0318

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 197 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Calderone, S. 1961. Un nuovo frammento di I.G. XIV 352. *Kokalos*. 7: 124-136.

Manganaro, G. 1980. La provincia Romana. In Gabba, E., Vallet, G.(eds.), *La Sicilia antica*. Naples. pp. 415-461. At 430-431

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic3651. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4388906>